

Арктическое сотрудничество России и Индии в фарватере изменения климата

Зиннатуллин Д. А.

Санкт-Петербургский государственный университет, Санкт-Петербург, Российская Федерация

e-mail: st091808@student.spbu.ru

ORCID: 0009-0006-4112-4079

РЕФЕРАТ

Глобальное изменение климата поставило регион в центр геополитики, поскольку таяние арктических льдов превращает его из объекта преимущественно научного интереса в объект соперничества претензий на национальную безопасность, коммерческих интересов и экологических проблем, что имеет глубокие последствия как для международной правовой, так и для политической системы. Окружающая среда Арктики является областью общей заботы, требующей коллективно-го поведения всех, в том числе России и Индии.

Цель. Рассмотреть экологические вопросы в арктической политике России и Индии, а также найти точки соприкосновения в рамках сотрудничества в Арктике по изменению климата.

Задачи. Выявить существующие проблемы и предложить рекомендации по их решению.

Методология. Для решения поставленных в исследовании задач автор прибегает к использованию таких методов, как статистический анализ, метод анализа документов, дискурс-анализ выступлений политических лидеров России и Индии.

Результаты. Рассмотрены вопросы климатической повестки России и Индии. В отличие от России у индийской стороны имеются проблемы в реализации своей государственной политики в сфере изменения климата. Обмен опытом в области эффективного финансирования экологических программ, управление рисками стихийных бедствий и обмен информацией являются областями потенциального сотрудничества в условиях изменения климата. Несмотря на геополитические изменения, происходящие во всем мире, сотрудничество России и Индии не прервалось, а осталось на прежнем уровне и имеет огромный потенциал.

Выводы. Обеспечение экологической безопасности России и Индии является неотъемлемой частью политики двух государств. Как показывают представленные в работе данные, государства имеют схожие интересы в разработке мер для предотвращения ухудшения изменения климата в Арктическом регионе.

Ключевые слова: Арктика, Россия — Индия, изменение климата, сотрудничество, потенциал

Для цитирования: Зиннатуллин Д. А. Арктическое сотрудничество России и Индии в фарватере изменения климата // Евразийская интеграция: экономика, право, политика. 2024. Т. 18. № 2. С. 127–136.

<https://doi.org/10.22394/2073-2929-2024-02-127-136>. EDN: LGTDGO

Arctic Cooperation between Russia and India in the Wake of Climate Change

Daniyar A. Zinnatullin

Saint Petersburg State University, Saint Petersburg, Russian Federation

e-mail: st091808@student.spbu.ru

ORCID: 0009-0006-4112-4079

ABSTRACT

Global climate change has placed the region at the centre of geopolitics, as melting Arctic sea ice transforms it from a predominantly scientific interest to a contest of national security claims, commercial interests and environmental concerns, with profound implications for both the international legal and political systems. The Arctic environment is an area of common concern requiring collective behaviour by all, including Russia and India.

Aim. Examine environmental issues in the Arctic policies of Russia and India, and find common ground in Arctic cooperation on climate change.

Tasks. Identify existing problems and propose recommendations to address them.

Methods. To solve the problems set in the study, the author uses such methods as statistical analysis, method of document analysis, discourse analysis of speeches of political leaders of Russia and India.

Results. The issues of the climate agenda of Russia and India are considered. Unlike Russia, the Indian side has problems in implementing its state policy on climate change. Sharing experience in effective financing of environmental programmes, disaster risk management and information exchange are areas of potential cooperation in the context of climate change. Despite the geopolitical changes taking place around the world, Russia-India cooperation has not been interrupted, but has remained at the same level and has great potential.

Conclusions. Ensuring the environmental security of Russia and India is an integral part of the policies of the two states. As the data presented in this paper show, the states have similar interests in developing measures to prevent climate change deterioration in the Arctic region.

Keywords: Arctic, Russia-India, climate change, cooperation, potential

For citing: Zinnatullin D. A. Arctic Cooperation between Russia and India in the Wake of Climate Change // Eurasian Integration: Economic, Law, Politics. 2024. Vol. 18. No. 2. P. 127–136. (In Russ.) <https://doi.org/10.22394/2073-2929-2024-02-127-136>. EDN: LGTDGO

Введение

В последнее время интерес к Арктике стали проявлять неарктические игроки. В их числе необходимо выделить Индию. В статье сравним арктическую политику России и Индии, проводимую в рамках минимизации угроз от последствий изменения климата.

Задачами являются:

- рассмотрение критерия «экология» в арктическом векторе России;
- анализ государственной политики Индии в борьбе с последствиями изменения климата;
- исследования положений индийского документа «Арктическая политика Индии»;
- предложение рекомендаций для сотрудничества между странами.

Количество политологических исследований по данному вопросу остается небольшим. Учеными, занимающимися изучением арктической политики России и Индии, в том числе в вопросе минимизации угроз от последствий изменения климата, являются Ю. А. Болсуновская [1], Ю. А. Коновалова [2], М. А. Уткова [3], Sh. Bipandeep [4], J. Bhagwat [5], K. Nachiappan [6], L. Rajamani [7], V. Suhag [8], P. Uma, P. Reinhart [9], A. Zakharov [10] и другие исследователи.

Среди использованных источников для подготовки статьи следует выделить официальные документы РФ, документ «Арктическая политика Индии» от 2022 г., российско-индийские соглашения о сотрудничестве, аналитические отчеты и материалы правительств. Также в работе использованы положения, содержащиеся в статьях, в журналах и на интернет-ресурсах, затрагивающие вопросы изменения климата и арктическую тематику.

Экология в арктическом векторе России

О важности Арктики говорится как в выступлениях президента В. В. Путина, так и во внешнеполитических и других стратегических документах страны. Одним из пунктов национальных интересов

России в арктической политике 2035 г., которая была принята в 2020 г., является защита окружающей среды Арктики и традиционного образа жизни коренных малочисленных народов Севера в Российской Арктике¹. Начиная с сотрудничества в области научных исследований, Россия хочет постепенно расширять взаимодействие со странами БРИКС в Арктике, в том числе в следующих областях: охрана окружающей среды и борьба с изменением климата; зеленая энергетика. Россия рассматривает потепление климата как основной риск и угрозу реализации арктической стратегии и принимает с этой целью ряд мер, которые основаны на негативных последствиях потепления климата. В ноябре 2020 г. был издан указ Президента РФ № 666, в котором была поставлена задача к 2030 г. снизить выбросы на 30% по сравнению с уровнем 1990 г.² Однако было отмечено, что даже при выполнении этой задачи выбросы углекислого газа в России могут вырасти на 40% и остаться ниже порогового уровня.

Особые экологические риски Арктического региона России можно условно разделить на три группы: природно-экологические, технико-экологические и социально-экологические риски. Среди основных техногенных рисков можно выделить следующие: аварийные разливы нефти; выброс загрязняющих веществ в атмосферу и морскую среду, сжигание нефтяного попутного газа, выбросы парниковых газов, значительное повышение уровня сейсмологической опасности региона в связи с проседанием пород на огромных территориях, разливы при выполнении погрузочно-разгрузочных работ и бункеровочных операций, при аварийных ситуациях, загрязнение морской акватории, загрязнение почв и другие [1, с. 3]. Например, разлив нефти компании «Норникель», произошедший в мае 2020 г., был связан с нарушением технологий: поднялась температура, растаяла вечная мерзлота, обрушился кронштейн под маслбаком, пострадало дно нефтяного бака. В конечном итоге это привело к утечке дизельного топлива³.

В связи с этим расходы на улучшение экологической обстановки в Арктическом регионе начали постепенно увеличиваться. Российский бизнес заинтересован в ответственном инвестировании. Соответствие субъектов среды запросам инвесторов определяется тем, проявляют ли они заботу об экологии в обществе, и грамотно выстроенным менеджментом [3, с. 2]. Рассмотрим траты отечественного бизнеса на экологию за 2022 г. Расходы впервые за всю историю наблюдений перевалили за психологическую отметку 1 109 569 760 руб. (рис. 1). Это на 12,2% больше, чем в 2021 г.

Рис. 1. Экологические расходы предприятий по годам, млрд руб.⁴
Fig. 1. Environmental expenditures of enterprises by year, RUB bln.

¹ Указ Президента Российской Федерации от 26.10.2020 № 645 «О Стратегии развития Арктической зоны Российской Федерации и обеспечения национальной безопасности на период до 2035 года» [Электронный ресурс] // Президент России (сайт). URL: <http://www.kremlin.ru/acts/bank/45972> (дата обращения: 11.11.2023).

² Safonov G. 2021. Back to the future? Evolution of Russia's climate policy [Электронный ресурс] // Centre for Strategic and International Studies. 01.03.2021. URL: <https://www.csis.org/analysis/back-future-russias-climate-policy-evolution> (дата обращения: 30.10.2023).

³ Восстановление экосистемы после разлива дизтоплива на ТЭЦ в Норильске займет не менее 10 лет [Электронный ресурс] // Интерфакс (сайт). 04.06.2020. URL: <https://www.interfax-russia.ru/tourism/news/vosstanovlenie-ekosistemy-posle-razliva-diztopлива-na-tec-v-norilске-zaymet-ne-menee-10-let> (дата обращения: 09.11.2023).

⁴ Экологические расходы предприятий по годам, млрд руб. [Электронный ресурс] // ФинЭкспертиза (сайт). 07.08.2023. URL: <https://finexpertiza.ru/press-service/researches/2023/rash-biz-na-ekolog/> (дата обращения: 08.11.2023).

Любопытно региональное распределение экологических расходов. Почти 10% всех трат приходится на Красноярский край. Именно там находится арктический Норильский промышленный район, в котором компания «Норникель» реализует свою «серную программу». Инициатива эта весьма капиталоемкая, отсюда и крупная цифра. Второй заполярный участник, занявший четвертое место в стране по сумме экологических расходов, это Ямало-Ненецкий автономный округ. На эти цели было выделено 54,2 млрд руб. В десятку не вошли, но потратили существенные средства на экологию предприятия Якутии (25,2 млрд) и Мурманской области (16,1 млрд). Среди и арктических, и общегосударственных аутсайдеров Чукотка. На экологические нужды предприятиям всего было направлено 940 млн руб.¹ Зафиксированный по итогам года прирост примерно уравнивается инфляцией.

Несмотря на острейший военно-политический кризис, который сопровождается жестким внешним экономическим давлением, российские предприятия не снизили объем трат на цели, связанные с экологией, вроде как не имеющие первостепенного значения для деловой активности как таковой. Из этого следует, что крупный российский бизнес в целом усвоил установку на экоориентированное поведение вопреки недружественному поведению стран из Арктического совета.

Вопросы, связанные с изменением климата в государственной политике Индии

23 октября 2002 г. в Нью-Дели, столице Индии, прошла Восьмая Конференция сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата². После десяти дней напряженных консультаций и ожесточенных дебатов представители Индии, других развивающихся и развитых стран наконец достигли консенсуса в последний день встречи и официально приняли Делийскую декларацию. Переговоры по решению проблемы изменения климата — это не просто вопрос защиты окружающей среды, это на самом деле затяжная и острая конкуренция между развивающимися и развитыми странами в сферах экономики, науки и политики.

Обладая способностью влиять на глобальные погодные условия, Арктика сохраняет свое важное значение для индийской системы погоды. В Индии расположена большая часть Гималаев, которые иногда называют третьим полюсом. Ледники Гималаев являются важнейшим источником воды не только для населения региона, но и для питания крупных рек региона, таких как Ганг, Инд и Брахмапутра. Резкое таяние ледников, затопление равнин, серьезные последствия муссонов и затопление прибрежных городов в результате изменения климата вызывают определенную озабоченность в Индии. По мере повышения уровня моря и увеличения частоты штормов происходит постепенный размыв побережья, что создает угрозу повышения уровня Мирового океана. Размыв береговой линии может привести к переселению целых городов и уже сейчас требует реализации множества других проектов по управлению прибрежной зоной. Протяженность береговой линии Индии составляет около 7516 км, а в 70 прибрежных округах, расположенных в 9 штатах, проживают около 171 млн чел. Согласно прогнозам, изменение климата будет все больше угрожать побережью Индии в связи с повышением уровня моря, непредсказуемыми осадками и частыми штормами³. В 2018 г. Индия понесла значительный экономический ущерб из-за климатических явлений, который почти в два раза превысил потери, понесенные в период с 1998 по 2017 г., и составили в общей сумме 37 млрд долл. США [9, с. 10]. Также в качестве примера можно привести природное бедствие, связанное с циклоном Амфан в 2020 г. На данный момент это самый сильный шторм, который случился в Бенгальском заливе, он привел к эвакуации огромного количества граждан Индии и Бангладеш.

В программном документе Индия отчетливо говорит о влиянии изменения климата на ее экономику и его воздействии на урожайность летних культур, таких как рис, бобовые и соя, которые обеспечи-

¹ Экологические расходы предприятий по годам, млрд руб. [Электронный ресурс] // ФинЭкспертиза (сайт). 07.08.2023. URL: <https://finexpertiza.ru/press-service/researches/2023/rash-biz-na-ekolog/> (дата обращения: 08.11.2023).

² The Delhi Ministerial Declaration on Climate Change and Sustainable Development [Electronic resource] // Conference of the Parties (COP), Eighth session, 23 October — 1 November 2002, New Delhi, India. URL: <https://unfccc.int/process-and-meetings/conferences/past-conferences/new-delhi-climate-change-conference-october-2002/cop-8/cop-8-documents> (accessed: 30.10.2023).

³ Asian Development Bank [Electronic resource] // Maharashtra Sustainable Climate Resilient Coastal Protection and Management Project. URL: <https://www.adb.org/node/927196/printable/print> (accessed: 01.11.2023).

вают почти 50% продовольствия Индии, полностью зависящего от цикла муссонов и ледниковых вод, питающих ее речную систему¹. Индия, население которой составляет 1,3 млрд чел., не может рисковать своей продовольственной, водной и экономической безопасностью. Более того, Индия по объему выбросов CO₂ сначала обошла Японию (рис. 2), недавно надежного партнера России, а по итогам 2023 г. должна обойти Европейский союз. При продолжении существующей тенденции в начале 2030-х Индия по уровню выбросов парниковых газов обойдет США.

Рис. 2. В настоящее время Индия выбрасывает больше парниковых газов, чем Европейский союз²

Примечание: На основе суммарных выбросов эквивалента CO₂

Fig. 2. India currently emits more greenhouse gases than the European Union

Note: Based on total CO₂ equivalent emissions

Поскольку Индия становится одним из лидеров в борьбе с изменением климата, вполне естественно, что она будет поддерживать инициативы по сохранению непосредственной физической среды Арктики, продолжая при этом изучать ее долгосрочные последствия для региональной и глобальной окружающей среды.

Рассмотрим расходы Министерства охраны окружающей среды, лесов и изменения климата Индии (далее — Министерство) на борьбу с изменением климата с 2012–2013 по 2023–2024 гг. (рис. 3).

Отчетливо видно, что расходы из бюджета на борьбу с изменением климата за последние годы увеличивались, но рост в годовом исчислении не всегда имел положительную динамику. Это наблюдалось во время COVID-19, когда власти Индии боролись с негативными последствиями пандемии.

Более того, за прошедшие 10 лет Министерство не смогло освоить выделенные ему средства (рис. 4). Постоянный комитет по науке и технологиям, окружающей среде и лесам отметил, что это свидетельствует об отсутствии планирования и дальновидности со стороны данного Министерства³.

В будущем, к сожалению, неполное использование средств может также повлиять на ход реализации экологических программ. По прогнозам Всемирного банка, коллективная экономика стран Южной Азии (Бангладеш, Бутан, Индия, Мальдивы, Непал и Шри-Ланка) к 2050 г. потеряет 1,8% своего годового ВВП из-за изменения климата [4]. Если Индия также будет неэффективно использовать свои финансовые инструменты для борьбы с изменением климата, то среди перечисленных стран займет отрицательно лидирующее место.

¹ ICAR Policy Paper [Electronic resource] // Climate Change and Indian Agriculture: Impacts, Coping Strategies, Programmes and Policy URL: https://naarm.org.in/wp-content/uploads/2020/06/ICAR-NAARM-Policy-on-Climate-Change-and-Agriculture_compressed.pdf (accessed: 26.10.2023).

² India is likely to now emit more greenhouse gases than the European Union [Electronic resource] // Statistical Review of World Energy 2021 | 70th edition. URL: <https://www.bp.com/content/dam/bp/business-sites/en/global/corporate/pdfs/energy-economics/statistical-review/bp-stats-review-2021-full-report.pdf> (accessed: 19.10.2023).

³ Report No. 283: Demands for Grants (2016–2017) (Demand No. 32) [Electronic resource] // Ministry of Environment, Forest & Climate Change, Standing Committee on Science and Technology, Environment and Forests, 09.05.2016. URL: https://rajyasabha.nic.in/rsnew/Committee_site/Committee_File/ReportFile/19/24/283_2019_7_10.pdf. (accessed: 17.10.2023).

Рис. 3. Бюджетные ассигнования по годам¹

Примечание: Данные за 2022–2023 и 2023–2024 гг. представляют собой пересмотренные сметы и бюджетные сметы соответственно

Fig. 3. Budgetary allocations by year

Note: Figures for 2022–2023 and 2023–2024 are Revised Estimates and Budget Estimates respectively

Рис. 4. Использование средств Министерством²

Fig. 4. Utilisation of funds by the Ministry

Арктическая политика Индии от 2022 г.

Арктическая политика Индии была обнародована 17 марта 2022 г. министром естественных наук после пересмотра проекта арктической политики, опубликованного в декабре 2020 г. В документе говорится, что столпами арктической политики Индии являются «наука и исследования, защита климата и окружающей среды, экономическое сотрудничество и сотрудничество в области человеческого развития, транспорт и связь, управление и международное сотрудничество и наращивание национального

¹ PRS Legislative Research [Electronic resource] // Demand for Grants 2023–24 Analysis Environment, Forests and Climate Change URL: https://prsindia.org/files/budget/budget_parliament/2023/DfG_2023-24_Analysis-Environment_Forest_and_Climate_Change.pdf (accessed: 21.10.2023).

² Там же.

потенциала»¹. Одним из столпов политики является признание взаимодополняемости между полярными исследованиями и исследованиями Гималаев. Поскольку Индия имеет огромный опыт научных исследований в Антарктиде и на Третьем полюсе, этот опыт может помочь индийскому научному сообществу лучше понять изменения в Арктике и расширить базу знаний для трех полюсов.

Арктическая политика сделала дополнительный акцент и признала необходимость отдельного изучения влияния изменения климата. Определяя изменение климата как важнейшее измерение научных исследований Индии в Арктике, политика призывает к повышению качества взаимодействия Индии с регионом по выполнению Целей устойчивого развития ООН. Подход и политика Индии на переговорах по изменению климата вызывают большой интерес и внимание [6, с. 1]. Индия также обязалась, что ее предприятия в Арктическом регионе будут следовать самым высоким экологическим стандартам. В качестве примера можно привести двусторонние договоренности (Green Strategic Partnership between the Government of India and the Government of the Kingdom of Denmark 2021–2026², India-Norway cooperation from the Arctic to the monsoon³ и др.) Индии со странами Скандинавии, которые ведут активную деятельность в продвижении политики так называемого «зеленого» перехода. Тема «зеленого» перехода пока не ведет к сокращению потребления ископаемых ресурсов. И, как показали события последних лет, мир очень чувствителен к колебаниям на рынке нефти и газа. В диапазоне пяти лет тенденция вряд ли сильно изменится: энергопереход в одних регионах мира будет компенсироваться ростом потребления углеводородов в других, поскольку «зеленая» энергия остается более дорогой. Перелом случится, возможно, позже — через 10–15 лет, если удастся решить ряд технологических задач. Кроме того, текущий распад глобального мира тоже станет барьером для новых форм энергетики, в том числе в Арктическом регионе.

Российско-индийское взаимодействие в Арктике: точки соприкосновения и рекомендации

Россию с Индией связывает тесное стратегическое партнерство, которое со временем только укрепляется. Россия и Индия участвуют в заседаниях ООН по климатическому режиму. Обе страны утверждают, что минимизация последствий, связанных с изменением климата, должна лежать в первую очередь на богатых индустриальных государствах, учитывая их исторический вклад как основных производителей выбросов парниковых газов. Индия и Россия придерживаются схожей точки зрения на секьюритизацию переговоров по изменению климата и участие в них Совета Безопасности ООН. В то время как Запад, включая США и ЕС, стремится включить вопрос об изменении климата в повестку дня Совета Безопасности ООН, Индия и Россия выступают за то, чтобы дискуссии об изменении климата оставались в рамках Генеральной Ассамблеи ООН, а не рассматривались специализированным органом ООН.

В целом, даже несмотря на то, что большинство стран мира осудили Россию за российско-украинский конфликт на Генеральной Ассамблее ООН и потребовали прекратить специальную военную операцию (141 голос «за», 5 «против», 35 воздержавшихся, в том числе и Индия)⁴, российские действия не вызвали серьезных потрясений в глобальном договоре. Чтобы история отношений между Российской Федерацией и Республикой Индия продолжалась без горьких разочарований, обе стороны должны незамедлительно начать корректировать свое сотрудничество [10, с. 28].

По мере того как две страны стремятся разнообразить свои отношения, не ограничиваясь оборонным и энергетическим секторами, Арктика открывает новый фронт возможностей и сотрудничества между Индией и Россией. В 2018 г. премьер-министр Нарендра Моди во время своего визита в Россию

¹ India's Arctic Policy: Building a partnership for sustainable developmen [Electronic resource] // Ministry of Earth Sciences (MoES). 17.03.2022. URL: <https://www.moes.gov.in/sites/default/files/2022-03/compressed-SINGLE-PAGE-ENGLISH.pdf> (accessed: 19.12.2023).

² Green Strategic Partnership between the Government of India and the Government of the Kingdom of Denmark 2021–2026 [Electronic resource] // Ministry of Foreign Affairs of Denmark. URL: <https://indien.um.dk/en/denmark-in-india/green-strategic-partnership/india-denmark-joint-action-plan-2021-2026-> (accessed: 17.05.2024).

³ India-Norway cooperation from the Arctic to the monsoon [Electronic resource] // Dialogue Earth. URL: <https://dialogue.earth/en/climate/india-norway-cooperation/> (accessed: 27.04.2024).

⁴ The UN General Assembly demanded that Russia “immediately” withdraw its troops from Ukraine [Electronic resource] // The United Nations (website). URL: <https://news.un.org/ru/story/2022/03/1419092> (accessed: 07.11.2023).

говорил о необходимости развития Арктического региона и важной роли в Арктическом совете. Во время визита премьер-министра Моди во Владивосток в сентябре 2019 г. на 20-й ежегодный индийско-российский саммит, Арктика была упомянута впервые. В совместном заявлении отмечалось: «Индия рассчитывает на сотрудничество с Россией в Арктике, Индия с интересом следит за развитием Арктического региона и готова играть важную роль в Арктическом совете»¹. У Индии есть уникальная возможность воспользоваться преимуществами стратегического партнерства с Россией и сотрудничать с ней в различных сферах, таких как возобновляемые источники энергии, научные исследования по изменению климата [5, с. 1] и институциональные связи между российскими университетами. Например, с 4 по 10 февраля 2024 г. в Нью-Дели прошли экспертные встречи российских и индийских специалистов в сфере исследований, экспертизы проблематики высоких широт и реализации образовательных инициатив. Большой интерес у экспертов вызвали вопросы оценки углеродного следа от морехозяйственной деятельности в Арктике, готовность к реагированию на ЧС и ликвидации аварийных разливов нефти². По итогам визита стороны договорились развивать и укреплять научно-экспертный диалог.

На современном этапе сельскохозяйственное производство во многих арктических регионах ограничено, потому что имеющиеся физическая и техническая инфраструктура и финансовые ресурсы недостаточны. В целях поддержания общей продовольственной безопасности перспективно сотрудничество Индии с Россией в развитии ключевых инфраструктурных проектов. Кроме того, Индия может изучить возможности технического и научного сотрудничества с Россией в области геоэкологических исследований российского севера, что позволит индусам лучше понять северную экосистему и ее целесообразность для сельского хозяйства в будущем [8, с. 3].

Возможен ли российский экологический тандем в Арктике? Из вышесказанного, сравнивая политико-стратегическое планирование России и Индии по изменению климата в Арктике, мы видим, что сотрудничество возможно в области финансирования экологических программ Индии. Индии стоит обратиться к помощи российской компании «Сбер» либо перенять опыт. «Сбер» получил ESG-рейтинг уровня АА. Российский банк поднялся на 47 строчек в рейтинге российских компаний по версии рейтингового агентства RAEX. Агентство составляет его с 2018 г., и туда входят 160 компаний.

Оценивают как ESG-риски, так и ключевые ESG-факторы. Например, экологию, социальную политику и управление. Другое рейтинговое агентство, АКРА, оценило усилия «Сбера» в области ESG на рейтинг ESG-B, уровень ESG-2³. Такая оценка означает, что компания добилась значительных успехов в следовании принципам эффективного управления. Вдобавок технологические возможности России в области производства «зеленого» водорода соответствуют растущему спросу на этот экологически чистый источник энергии.

Продвижение Северного морского пути в качестве морского транспортного маршрута, альтернативного существующему сухопутному коридору между Россией и Индией, позволит сократить потери при транспортировке сжиженного природного газа из России в Индию. Арктические морские пути представляют собой альтернативный коридор в периоды, когда традиционные маршруты, такие как Суэцкий или Панамский каналы, замедляются или закрываются. Это, в свою очередь, будет способствовать снижению выбросов углекислого газа в атмосферу Индии как при использовании сжиженного природного газа с АРКТИК СПГ-2, так и при его транспортировке.

Сфера управления стихийными бедствиями положит начало новой эре дружбы, которая позволит обеим сторонам работать в непосредственной близости друг от друга, чтобы минимизировать риск, которому Индия подвергается из-за участвовавших стихийных бедствий. Индии будут полезны современные технологии и структуры, созданные Россией для мониторинга различных событий в режиме реального времени. Индия предпринимает последовательные усилия по включению элементов смягчения

¹ India — Russia Joint Statement during visit of Prime Minister to Vladivostok. 05.09.2019 [Electronic resource] // Embassy of India, Moscow. URL: <https://indianembassy-moscow.gov.in/press-releases-05-09-19-1.php> (accessed: 23.11.2023).

² СЕОНОК развивает российско-индийское сотрудничество в Арктике [Электронный ресурс] // Петрозаводский государственный университет. 14.02.2024. URL: <https://petsu.ru/news/2024/126788/seonok-razvivaet-ros> (дата обращения: 18.05.2024).

³ ESG-рэнкинг российских компаний (январь 2024 года) [Электронный ресурс] // Сайт рейтинговой группы RAEX. URL: https://raex-rr.com/ESG/ESG_companies/ESG_rating_companies/2024.1/ (дата обращения: 07.03.2024).

последствий стихийных бедствий в новые программы развития, в том числе пересматривает некоторые из текущих схем развития для включения в них мер по снижению риска стихийных бедствий, которые могут возникнуть в Арктическом регионе.

Заключение

По результатам исследования мы пришли к следующему заключению.

В арктической политике России немаловажную роль играют такие аспекты, как охрана окружающей среды и борьба с изменением климата, зеленая энергетика. Финансирование программ, в том числе связанное с экологическим ориентированием в арктической зоне России, с каждым годом увеличивается, несмотря на возникающие проблемы в новой геополитической реальности.

Вопросы, связанные с изменением климата, в государственной политике Индии играют одну из первоочередных задач, с которой страна столкнется в ближайшее десятилетие.

С 2013 г. Индия стала страной-наблюдателем в Арктическом совете, однако с 2022 г. организация не ведет полномасштабной деятельности. В 2022 г. была принята Арктическая политика Индии. Принятие данного документа, закрепляющего положения страны в делах Арктики, говорит о серьезных намерениях Индии в Арктике, подчеркивает долгосрочные планы одной из ведущих экономик мира по развитию и взаимовыгодному сотрудничеству в Арктике.

При сравнении арктической политики двух стран в области минимизации угроз от последствий изменения климата были выявлены проблемы и предложены рекомендации для улучшения сотрудничества в данной сфере.

Литература

1. Болсуновская Ю. А., Боярко Г. Ю. Особые экологические риски в системе обеспечения экологической безопасности Арктического региона РФ // *Фундаментальные исследования*. 2014. № 9. Ч. 12. С. 2725–2728. EDN: TEMZEF
2. Коновалова Ю. А. Индийские интересы в арктическом регионе // *Научное обозрение*. Сер. 1: Экономика и право. 2014. № 4. С. 145–151. EDN: TACTDV
3. Уткова М. А., Утков П. Ю. Эколого-экономическая безопасность как фактор сбалансированного развития Севера Арктики // *Север и рынок: формирование экономического порядка*. 2013. № 2. С. 118–122. EDN: RCFJLZ
4. Sharma B. China's Emerging Arctic Engagements: Should India Reconsider Its Approach towards the Polar North? // *Maritime Affairs: Journal of the National Maritime Foundation of India*. 2020. No. 16 (1) P. 46–67. DOI: 10.1080/09733159.2020.1772532
5. Bhagwat J. Cooperation between Russia and India in the Arctic: A Pipedream or a Strategic Necessity // *Вестник Санкт-Петербургского университета. Международные отношения*. 2020. V. 13. No. 4. P. 488–506. DOI: 10.21638/11701/spbu06.2020.405
6. Nachiappan K. Agenda-setting from Behind: India and the Framework Convention on Climate Change // *India Review*. 2020. No. 18 (5). P. 552–567. DOI: 10.1080/14736489.2019.1703365
7. Rajamani L. India and Climate Change: What India Wants, Needs, and Needs to Do // *India Review*. 2009. No. 8 (3). P. 340–374. DOI: 10.1080/14736480903116842
8. Suhag V. Prospects of an India-Russia Cooperation for Northern Agriculture // *Russian Arctic*. 2022. No. 16. P. 45–50. DOI: 10.24412/2658-4255-2022-1-45-50
9. Purushothaman U., Philip R. The Impact of Climate Change on India-Russia Relations // *MGIMO Review of International Relations*. 2023. No. 16 (2). P. 176–197. DOI: 10.24833/2071-8160-2023-2-89-176-197
10. Zakharov A. Exploring New Drivers in India-Russia Cooperation [Электронный ресурс] // *Observer Research Foundation (ORF). Occasional Paper*. 2017. No. 124. P. 1–34. URL: https://www.orfonline.org/wp-content/uploads/2017/10/ORF_Occasional_Paper_124_India-Russia.pdf (дата обращения: 20.04.2024).

Об авторе:

Зиннатуллин Данияр Альбертович, аспирант Санкт-Петербургского государственного университета (Санкт-Петербург, Российская Федерация);
e-mail: st091808@student.spbu.ru; ORCID: 0009-0006-4112-4079

References

1. Bolsunovskaya Yu. A., Boyarko G. Y. Particular Environmental Risks in the System of Ecological Security of the Arctic Region in Russia // *Fundamental Research [Fundamental'nye issledovaniya]*. 2014. No. 9. Part 12. P. 2725–2728. (In Russ.) EDN: TEMZEF
2. Konovalova Yu. A. Indian Interests in the Arctic Region // *Scientific Review. Ser. 1: Economics and Law [Nauchnoe obozrenie. Ser. 1: Ekonomika i pravo]*. 2014. No. 4. P. 145–151. (In Russ.) EDN: TACTDV
3. Utkova M. A., Utkov P. Yu. Ecological and Economic Security as a Factor of Balanced Development of the Arctic North // *The North and the Market: Forming the Economic Order [Sever i rynek: formirovanie ekonomicheskogo poryadka]*. 2013. No. 2. P. 118–122 (In Russ.) EDN: RCFJLZ
4. Sharma B. China's Emerging Arctic Engagements: Should India Reconsider Its Approach towards the Polar North? // *Maritime Affairs: Journal of the National Maritime Foundation of India*. 2020. No. 16 (1) P. 46–67. DOI: 10.1080/09733159.2020.1772532
5. Bhagwat J. Cooperation between Russia and India in the Arctic: A pipedream or a Strategic Necessity // *Vestnik of Saint Petersburg University. International Relations [Vestnik Sankt-Peterburgskogo universiteta. Mezhdunarodnye otnosheniya]*. 2020. V. 13. No. 4. P. 488–506. DOI: 10.21638/11701/spbu06.2020.405
6. Nachiappan K. Agenda-setting from behind: India and the Framework Convention on Climate Change // *India Review*. 2020. No. 18 (5). P. 552–567. DOI: 10.1080/14736489.2019.1703365
7. Rajamani L. India and Climate Change: What India Wants, Needs, and Needs to Do // *India Review*. 2009. No. 8 (3). P. 340–374. DOI: 10.1080/14736480903116842
8. Suhag V. Prospects of an India-Russia Cooperation for Northern Agriculture // *Russian Arctic*. 2022. No. 16. P. 45–50. DOI: 10.24412/2658-4255-2022-1-45-50
9. Purushothaman U., Philip R. The Impact of Climate Change on India-Russia Relations // *MGIMO Review of International Relations*. 2023. No. 16 (2). P. 176–197. DOI: 10.24833/2071-8160-2023-2-89-176-197
10. Zakharov A. Exploring New Drivers in India-Russia Cooperation [Electronic resource] // *Observer Research Foundation (ORF). Occasional Paper*. 2017. No. 124. P. 1–34. URL: https://www.orfonline.org/wp-content/uploads/2017/10/ORF_Occasional_Paper_124_India-Russia.pdf (accessed: 20.04.2024).

About the author:

Daniyar A. Zinnatullin, postgraduate student at Saaint Petersburg State University (Saint Petersburg, Russian Federation);
e-mail: st091808@student.spbu.ru; ORCID: 0009-0006-4112-4079